

**Иисус Христос - Спаситель человеческого рода в беседах на
Пасхях прот. Всеволода Шпиллера**

Е.А. Фоменко

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: fmn95@yandex.ru

Ключевые слова: прот. Всеволод Шпиллер, Адам, грехопадение, Иисус Христос, Боговоплощение, победа над злом.

Key words: archiprb. Vsevolod Spiller, Adam, the fall from grace, Jesus Christ, the Incarnation of God, victory over evil.

Резюме: В статье рассмотрены богословские представления известного московского проповедника прот. Всеволода Шпиллера об Иисусе Христе как Спасителе человеческого рода. Показана преемственность взглядов о. Всеволода от святых отцов и православных богословов XX века.

Abstract: The article examines the theological views of the famous Moscow preacher archiprb. Vsevolod Shpiller about Jesus Christ as the Savior of the human race. The continuity of Fr. Vsevolod's views from the holy fathers and Orthodox theologians of the 20th century is shown.

[**Fomenko E.A.** Jesus Christ - Savior of the human race in conversations at Passion archiprb. Vsevolod Shpiller]

Введение.

Богословские вопросы сотериологии интересовали людей с первых веков христианства. Эти вопросы затрагиваются в Священном Писании как Нового, так и Ветхого Заветов. В своих творениях святые отцы ставили на первое место Иисуса Христа и вопрос о спасении человека. Об основных событиях в жизни Спасителя, связанных с искуплением, говорится также в Символе веры.

Искупительное дело Иисуса Христа осмыслялось в своих трудах многими авторами. В результате попыток истолкования подвига Спасителя в богословии сформировались несколько теорий искупления. Наиболее известные и систематизированные из них - это юридическая, нравственная и органическая теории.

Несмотря на то, что юридическая теория искупления,

созданная Ансельмом Кентерберийским (1033 - 1109 гг.), имеет западные корни, она нашла своих сторонников в XIX - XX вв. и в русском богословии. Наиболее известные среди них: митр. Макарий (Булгаков), проф. КазДА Е. Будрин, проф. КДА М. Скабаланович, проф. И. Айвазов, митр. Елевферий (Богоявленский), архиеп. Серафим (Соболев).

Юридическая теория имеет как положительные стороны, так и выделяемые многими русскими богословами недостатки. Результатом критики крайностей этой теории явилась нравственная теория искупления. Самые известные представители нравственной теории: проф. Киевского университета прот. Павел Светлов, проф. МДА М. Тареев, отчасти патр. Сергей (Страгородский). В наиболее завершенном виде нравственная теория была сформулирована митр. Антонием (Храповицким).

Видными представителями органической теории искупления явились выразители Парижской школы богословия прот. Георгий Флоровский, В.Н. Лосский и протопр. Иоанн Мейендорф.

Изучение наследия этих выдающихся авторов требует, как правило, определенной богословской подготовки. Исследованию этого наследия в значительной мере были посвящены труды прот. Всеволода Шпиллера, который перелагал его на доступный язык для современных людей, не имеющих богословской подготовки.

О. Всеволод Шпиллер - известный московский проповедник, бывший в 1951-1984 гг. настоятелем храма свт. Николая Чудотворца в Кузнецях. Известно, что он изучал труды Парижской школы богословия, особенно ценил работы прот. Георгия Флоровского. В советские послевоенные годы о. Всеволод являлся одним из немногих, кто проповедовал интеллигенции основы православного мировоззрения.

Проповеди о. Всеволода были обращены именно к интеллигенции. О. Всеволод умел говорить живым, ярким, интересным для московской интеллигенции языком. По воспоминаниям прот. Владимира Воробьева о. Всеволод «был очень ярким, богато одаренным человеком, и вместе с тем он был очень смиренным» (Воробьев В., прот.). Не могли не

привлечь к себе интеллигенцию и «его неповторимый голос, возгласы с необыкновенно благородной и тонкой музыкальной интонацией, аристократическая внешность» (Емельянов А., прот.). Свои таланты, духовные дарования, пастырскую любовь о. Всеволод направлял на приведение московской интеллигенции к Богу.

В своих проповедях о. Всеволод излагал православное учение на уровне современных ему крупных богословов, результаты которых он старался донести на доступном для интеллигенции языке. Изложение основ православия о. Всеволодом оригинально. Оно содержит переложение всех основных вопросов святоотеческого понимания православия на язык, близкий послевоенной интеллигенции.

В рамках настоящей статьи рассмотрим представления об Иисусе Христе как Спасителе человеческого рода в словах, произнесенных прот. Всеволодом Шпиллером во время Великопостных Пассий. Изложение о. Всеволодом православного учения о Спасителе содержит в себе как переложение на доступный язык святоотеческого наследия, так и собственные богословские мнения автора. Исследование наследия о. Всеволода важно и интересно для нас и сегодня. Ниже излагаются основные мысли о. Всеволода об Иисусе Христе как Спасителе человеческого рода.

Грехопадение Адама.

Первые люди были созданы по образу и подобию Божию. Они жили в общении с Богом, непорочности и добре. Из всех созданий человек занимал в мире «самую высокую вершину Божиего творения» (Шпиллер В., прот., 2017: 138). Как высшему из созданий человеку была дарована Богом свобода. Она предполагала осознанный выбор между добром и злом. Человек мог как утверждаться в жизни по замыслу Господа, так и уклониться от него, встав на путь зла.

В какой-то момент первый человек, Адам, не смог устоять в добре. Своим свободным выбором он захотел запретного плода и решился нарушить повеление Бога. Собственное желание затмило любовь к своему Создателю. В душе Адама возник эгоизм. О. Всеволод пишет о нем как причине первородного греха.

«В результате грехопадения человека «сообразность Богу в нем оказалась искажена» (Шпиллер В., прот., 2017: 46). О. Всеволод говорит о сущностной деградации человеческой природы. Появившееся зло привело к потере целостности человеческого естества.

С момента грехопадения первый человек отделяется от Бога и потому становится смертным. За Адамом смерть и прочие последствия совершившегося в нём наследуют его потомки.

Иисус Христос - Спаситель.

Последствия грехопадения первого человека не могли быть преодолены людьми самостоятельно. В мире явилось зло, противостоять которому человек уже был не в силе. О. Всеволод рассуждает об этом, как и многие святые отцы. Так, свт. Афанасий Великий пишет о невозможности того, «чтобы разумное и духовное естество, согрешившее добровольно и подвергнувшееся осуждению смерти, само себя возвратило в свободу» (Афанасий Великий, свт., 1853: 393). Свт. Григорий Богослов говорит о необходимости человеку «освятиться человечеством Бога» (Григорий Богослов, свт., 2007: 570). Ради спасения людей Сын Божий воплощается от Святого Духа и девы Марии. Об этом прямо говорится в Символе веры.

Воплощается Вторая Ипостась Святой Троицы. О. Всеволод в беседах на Пасхиях, следуя учению Православной Церкви, объясняет почему вочеловечевается Сын Божий. Связано это с различием образа действия Лиц Пресвятой Троицы. Об этом различии применительно к сотворению мира в своих трудах пишет свт. Василий Великий: «представляй Трех, - повелевающего Господа, созидающее Слово и утверждающего Духа» (Василий Великий, свт., 2008: 83). Подобно свт. Василию Великому, о. Всеволод говорит о том, что «Слово Божие - зиждительная, творящая сила» (Шпиллер В., прот., 2017: 135). Когда оказывается, что с появившемся в мире злом человек не способен совладать своими силами, «в Нем же, в Слове Божием, Бог нисходит в мир» (Шпиллер В., прот., 2017: 135) как действующая против зла Божественная сила.

О. Всеволод в своих беседах говорит о возможности рассуждать о Боговоплощении как условно необходимым для человека. Только посредством него человеку даруется Богом

спасение. Связано это с тем, что после грехопадения «должны были все умереть, что и было главною причиною Его пришествия» (Афанасий Великий, свт., 1902: 216). В этом фрагменте свт. Афанасий говорит об избавлении человеческого рода от смертного осуждения, которому люди подверглись после грехопадения по сказанному Адаму в Быт. 2: 17: «от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Здесь идет речь о смерти не столько физической, сколько духовной - разлучения с Богом. Ради спасения людей воплощается Господь. Об этом же говорится в Апостоле: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Кор. 15: 22).

Говоря о смысле Боговоплощения, о. Всеволод приводит в качестве примера изменения, происходящие в святых людях. Какие бы перемены в них ни происходили, они не могут распространиться на весь человеческий род. Такие люди могут лишь примером своей доброй жизни положительно влиять на окружающих их людей.

Воплощение Сына Божия кардинально отличается от соединения с Богом, имеющего место в святых людях. При Боговоплощении произошло соединение Божественной природы не с естеством одного конкретного человека, а с «естеством, свойственным всем людям» (Шпиллер В., прот., 2017: 143). Согласно сформулированному на IV Вселенском соборе Халкидонскому оросу, святые отцы научают исповедовать Иисуса Христа «единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха» (цит. по: Храпов А.В., 2005: 604). Факт Боговоплощения означает человеческое совершенство Иисуса Христа, а потому и «единосущие со всем родом человеческим» (Мейендорф И., протопресв., 2000: 96). Свт. Афанасий Александрийский отмечает, что после вочеловечения тело Господа имело «общую со всеми телами сущность» (Афанасий Великий, свт., 1902: 216).

Замысел о необходимости спасения людей после грехопадения возникает уже в предвечном совете Божиим. Так об этом говорится в первом послании апостола Петра: «Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира» (1 Пет. 1:19-20). Этот замысел

появляется от любви Бога к творению.

О. Всеволод говорит также о том, что Боговоплощение «неким образом соединено с целью сотворения мира» (Шпиллер В., прот., 2017: 31). В послании к Коринфянам ап. Павел пишет о том, что апостолы проповедуют «премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей» (1Кор. 2: 7). Этот отрывок послания апостола также связан с предвечным советом Божиим. Блж. Феофилакт Болгарский в толковании на этот фрагмент говорит о любви Божией к людям, по которой «Бог прежде веков предназначил нам спасение Крестом» (Феофилакт Болгарский, блж., 2009: 99). В результате спасения люди становятся причастниками славы Божией. Прп. Иоанн Дамаскин пишет о сотворении мира Богом «по избытку благодати» (Иоанн Дамаскин, прп., 2002: 187), ради участия в блаженстве единения с Ним.

Таким образом, и сотворение мира, и вочеловечение Иисуса Христа были направлены в том числе на соединение человека с Богом. Оба действия происходят от любви Господа к Своему творению. Уже в Божием предвечном совете «проявляется любовь к творению, которая не останавливается на сотворении мира, но идет дальше, до снисхождения в мир Самого Бога» (Шпиллер В., прот., 2017: 30).

Среди всех прочих материальных творений лишь человек создан Богом по Своему образу. Вследствие подобности человека Богу «представляется не невозможным Боговоплощение» (Шпиллер В., прот., 2017: 30). В созданном Богом человеке «находились основания для возможного Боговоплощения» (Шпиллер В., прот., 2017: 32).

Боговоплощение происходит как результат любви Бога к миру и человеку. Эта любовь превосходит пределы «всякого человеческого разумения и дерзновения» (Шпиллер В., прот., 2017: 31). В Боговоплощении происходит «крайнее уничижение Божие» (Шпиллер В., прот., 2017: 111). Об этом свидетельствуют святые отцы. По слову свт. Кирилла Александрийского Иисус Христос «не воображением или мнимым образом умалил Себя, а на самом деле» (Кирилл Александрийский, свт., 1892: 82).

В Боговоплощении происходит восприятие Сыном Божиим человеческого естества. Свт. Иларию Пиктавийский пишет о этом событии такими словами «в воплощенном Слове плоть смогла возвыситься до Слова» (Иларию, свт.). Грехи мира Иисус Христос берет на Себя не в момент Боговоплощения. В то же время оно было необходимым «условием для взятия Им на Себя человеческого нашего греха» (Шпиллер В., прот., 2017: 56). Боговоплощение явилось «началом домостроительства спасения людей» (Шпиллер В., прот., 2017: 191), избавления человечества от вошедшего в мир зла. Об этом говорит в одной из проповедей свт. Феофан Затворник: «воплощение Сына Божия точно есть начало всего домостроительства нашего спасения» (Феофан Затворник, свт., 2010: 127).

Бог становится человеком, чтобы человек стал «богом по благодати» (Шпиллер В., прот., 2017: 31). С момента вочеловечения Господь открывает человеку «возможность актуализации образа Божия, ... возможность достижения личностной полноты» (Чурсанов, 2014: 79).

Ради нашего спасения Иисус Христос в своей земной жизни претерпел многочисленные поругания и крестную смерть. Спаситель прошел через все терния, порождаемые греховностью окружающего мира. Земная жизнь Иисуса Христа «была сплошным состраданием и страданием» (Шпиллер В., прот., 2017: 56). Вершиной же страданий явились распятие и крестная смерть Сына Божия. Эта жертва была принесена свободной сострадательной любовью Спасителя к человеческому роду. Прп. Иоанн Дамаскин о жертве Спасителя свидетельствует такими словами: «будучи бесстрастен, Он ради нас подчинил Себя страданиям и послужил нашему спасению» (Иоанн Дамаскин, прп., 2002: 278).

В своих проповедях о. Всеволод рассуждает о тайне спасения человеческого рода. Тайна эта сокрыта в Кресте Господне.

Говоря о крестной жертве Спасителя, о. Всеволод упоминает в том числе о бытующих в обществе связанных с ней неверных религиозных представлениях. В них Господь воспринимается тираном, которого нужно умиловать принесением в жертву людей. Это связано с образом

заместительной жертвы, предполагающим «что за вину грешных в жертву приносится невинный» (Шпиллер В., прот., 2017: 57). В данном случае люди ошибочно проводят параллель с убийством ни в чем не повинных заложников в террористических актах.

Возможности победы над злом и преодоления смерти даруются человеку «в жизни, в смерти и в Воскресении Иисуса Христа» (Шпиллер В., прот., 2017: 58-59). Здесь о. Всеволод перечислил основные составляющие искупления Спасителем человеческого рода. Это согласуется с мнением прот. Георгия Флоровского о том, что все события земной жизни Иисуса Христа имеют искупительное значение (Флоровский Г., прот., 1998: 186). Человек свободен реализовать возможности победы над злом посредством следования за Христом в земной жизни или не принять их.

Человек во Христе.

Человеческая природа в Иисусе Христе освятилась. Она обрела утраченные возможности. При соединении с Божественным, человеческое естество «обновляется, воссоздается, новотворится» (Шпиллер В., прот., 2017: 144). Человеческое естество получает возможность победы над злом. Свт. Иоанн Златоуст отмечает превосходную степень дарованных человеку возможностей: «мы получили от благодати не столько, сколько нам было нужно для освобождения от греха, но гораздо больше» (Иоанн Златоуст, свт., 1903: 596). В полной мере победу над злом одержал Иисус Христос в Своей земной жизни. Поскольку с Иисусе Христе Божественная и человеческая природы соединились, возможности этой победы «становятся и потенциальным достоянием всего человечества» (Шпиллер В., прот., 2017: 144). Теперь «кто верою прилепляется ко Христу, тогда Христос сочетается с ним» (Симеон Новый Богослов, прп., 1892: 67). О следствиях этой победы пишет свт. Василий Великий: «Бог, по даровании нам свободы, нарицает и братьями Своими» (Василий Великий, свт., 2008: 398).

Заключение.

Итак, в настоящей статье рассмотрены взгляды прот. Всеволода Шпиллера на православное учение об Иисусе Христе

как Спасителя человеческого рода. Показана преемственность взглядов автора от святых отцов и православных богословов XX в. В беседах на Пассаиях о. Всеволодом обоснована необходимость Боговоплощения, земной жизни, страданий, воскресения Иисуса Христа для спасения человеческого рода. Все эти события Спаситель совершил по любви к людям. Одержанная Иисусом Христом победа над злом даровала человеку способность вместе с Ним одержать подобную победу и в своей жизни. Человек обрел утраченные возможности, он может стать «богом по благодати» (Шпиллер В., прот., 2017: 31).

Изложение о. Всеволодом православного учения об Иисусе Христе как Спасителе человеческого рода не утратило своей значимости, оно актуально и сегодня. Восприятие, истолкование Священного Писания, донесение важнейших истин православной веры о. Всеволодом заслуживает внимания и дальнейшего изучения.

ЛИТЕРАТУРА

- Афанасий Великий, свт. 1853. Против Аполлинария. Книга вторая. - В кн.: Афанасий Великий, свт. Творения. Ч. 3. М.: Типография В. Готье. С. 386-410.
- Афанасий Великий, свт. 1902. Слово о воплощении Бога-Слова, и о пришествии Его к нам во плоти. - В кн.: Афанасий Великий, свт. Творения. Ч. 1. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра. С. 191-264.
- Василий Великий, свт. 2008. Беседа на псалом сорок восьмой. - В кн.: Василий Великий, свт. Творения. Т. 1. М.: Сибирская Благовонница. С. 395-403.
- Василий Великий, свт. 2008. О Святом Духе. К святому Амфилохию, епископу Иконийскому. - В кн.: Василий Великий, свт. Творения. Т. 1. М.: Сибирская Благовонница. С. 60-109.
- Воробьев В., прот. Воспоминания о протоиерее Всеволоде Шпиллере [Электронный ресурс] - URL: <https://pstgu.ru/podvizhniki-bлагоchestiya/names/vsevolod-shpiller/vospominaniya/protoierey-vladimir-vorobev/> (01.10.2024).
- Григорий Богослов, свт. 2007. Слово 45, на Святую Пасху. - В кн.: Григорий Богослов, свт. Творения. Т. 1. М.: Сибирская Благовонница. С. 559-574.
- Емельянов А., прот. Воспоминания о протоиерее Всеволоде Шпиллере [Электронный ресурс] - URL: <https://pstgu.ru/podvizhniki-bлагоchestiya/names/vsevolod-shpiller/vospominaniya/protoierey-aleksey-emelyanov/> (01.10.2024).
- Иларион Пиктавийский, свт. О Троице (фрагменты) [Электронный ресурс] - URL: https://azbyka.ru/otechnik/Illarij_Piktavijskij/o-troitse/ (01.10.2024).

Е.А. Фоменко / E.A. Fomenko

- Иоанн Дамаскин, прп. 2002. Источник знания. М.: Индрик. 416 с.
- Иоанн Златоуст, свт. 1903. Беседа 10 на послание к Римлянам. - В кн.: Иоанн Златоуст, свт. Творения. Т. 9. Кн. 1. СПб.: Издание С.-Петербургской Духовной Академии. С. 593-605.
- Кирилл Александрийский, свт. 1892. О воплощении Бога Слова. - В кн.: Деяния Вселенских соборов. Т. 2. Казань: Типография Императорского университета. С. 81-82.
- Мейендорф И., протопресв. 2000. Христос в восточном православном богословии. М.: ПСТБИ. 318 с.
- Симеон Новый Богослов, прп. 1892. Слова. М.: Типо-литография И. Ефимова.
- Феофан Затворник, свт. 2010. На Благовещение Пресвятой Богородицы. - В кн.: Феофан Затворник, свт. Слова на Господские, Богородичные и торжественные дни. М.: Отчий дом. 424 с.
- Феофилакт Болгарский, блж. 2009. Толкование на Послания святого апостола Павла. Ч. 1. М.: Сибирская Благовзвонница. 269 с.
- Флоровский Г., прот. 1998. Догмат и история. М.: Издательство Свято-Владимирского братства. 487 с.
- Храпов А.В. 2005. Вселенский IV собор. - В кн.: Православная энциклопедия под редакцией патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Т. 9. С. 597-607.
- Чурсанов С.А. 2014. Лицом к лицу: Понятие личности в православном богословии XX века. М.: Изд-во ПСТГУ. 264 с.
- Шпиллер В., прот. 2017. Слово Крестное. М.: Изд-во ПСТГУ. 256 с.

Поступила / Received: 11.11.2024

Принята / Accepted: 22.11.2024